

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVII _ nr. 2

Revistă indexată în bazele de date
SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2021

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Reponsabil de volum/responsible for volume: dr. Ghenadie Sîrbu

Secretar de redacție/editorial secretary: Livia Sîrbu

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. hab. **Dumitru Boghian** (Târgu Frumos), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciiov** (Chișinău), dr. **Alexandr Diachenko** (Kiev), dr. **Vasile Diaconu** (Târgu Neamț), dr. **Mariana Guceanu** (Iași), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), prof. dr. **Elke Keiser** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), dr. **Sergiu Matveev** (Chișinău), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), dr. **Octavian Munteanu** (Chișinău), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), prof. dr. **Marzena Szmyt** (Poznan), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău), dr. **Aurel Zanoci** (Chișinău)

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul double blind peer-review
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели double blind peer-review
All the papers to be published will be reviewed by experts according the double blind peer-review model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Regina A. Uhl (<i>Berlin</i>) Innovationen und Schlüsseltechnologien im 4. Jt. v. Chr.	5
Илья Палагута, Елена Старкова (<i>Санкт-Петербург</i>) О структуре археологического и функционального керамического комплексов Кукутень-Триполья	18
Mariana Sîrbu, Denis Topal, Eugen Sava, Lazar Dermenji (<i>Chişinău</i>) Bronze objects discovered in the settlements of the Noua-Sabatinovka cultures from the collection of the National Museum of History of Moldova	37
Vasile Iarmulschi (<i>Chişinău/Berlin</i>) Cu privire la cronologia și periodizarea necropolei de tip Zarubincy de la Voronino	62
Dan Matei (<i>Turda</i>) Reutilizarea postromană a elementelor de cultură din teritoriul provinciei Dacia. I. O introducere în problematică	68
Ольга Манигда (<i>Киев</i>) Средневековые городища на Южном Буге. Освоение пространства и предназначение укреплений	78
Сергей Тараненко (<i>Киев</i>) Каменные стены Печерского монастыря XII века	87

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

Roman Croitor (<i>Chişinău/Aix-en-Provence</i>) A revision of Gervais' archaeozoological collection from the Middle and LatePaleolithic site of Tournal Cave, France	108
Adela Kovács (<i>Botoşani</i>) Considerații metodologice privind analiza dactiloscopică efectuată asupra unei statuete antropomorfe din faza Cucuteni A-B	116

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE –
РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

Alexandru Szentmiklosi , <i>Așezările culturii Cruceni-Belegiș în Banat.</i> (Editor: Ioan Bejinariu), Editura Mega, Cluj-Napoca 2021, 410 p. text și 193 planșe. ISBN 978-606-020-364-3 (Ioan Bejinariu, <i>Zalău</i>)	127
George-Dan Hânceanu, Angela Simalcsik, Robert Daniel Simalcsik, Vasile Diaconu, Lucian Munteanu, Otilia Mircea, Viorica Vasilache, <i>Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Cimitirul medieval și complexele laice din perimetrul sud-vestic al incintei bisericești: rezultatele cercetării preventive din anul 2015,</i> Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Piatra Neamț, Editura „Constantin Matasă”, 2021, 786 p.	

ISBN: 978-606-654-434-4; ISBN: 978-973-7777-60-7
(Lidmila Bacumenco-Pîrnău, *Chişinău*)131

IN HONOREM

**Profesorul Marin Cârciumaru la cea de-a 80-a aniversare:
peste 50 de ani de activitate de cercetare arheologică**
(Elena-Cristina Nițu, Ovidiu Cîrstina, *Târgoviște*)133

IN MEMORIAM

In memoriam Alexandru Szentmiklosi (1971-2019)
(Andrei Georgescu, *Timișoara*)137

In memoriam Vasile Chirica (3.07.1943 – 18.04.2021)
(Alexandru Berzovan, *Iași*)139

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION141

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE142

INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL
MAGAZINE143

Ольга Манигда

Средневековые городища на Южном Буге. Освоение пространства и предназначение укреплений*

Keywords: Medieval hill-forts, chronicle tribe Ulichy, Southern Bug River, landscape, archaeological map, viewshed analysis.

Cuvinte cheie: cetăți medievale, ulicii, Bugul de Sud, habitat, hartă arheologică, analiza vizibilității teritoriale.

Ключевые слова: средневековые крепости, летописное племя «уличи», Побужье, ландшафт, археологическая карта, анализ видимости территории.

Olha Manihda

Medieval hill-forts in Southern Bug region. The exploration of landscape and the purpose of the fortifications

This paper deals with the hill-forts of the medieval tribe of "Ulichy" who came to a region of Southern Bug River in the late 10th century AD and left here about 50 remains of hill-forts.

Among the special characters of ulichi hill-forts are the construction of shafts with stone covering, the placement of wells inside the fortifications, and the protection of water sources by additional fortifications. One of the interesting traditions of hill-forts location is paired settlements located across the ravine or on the neighboring capes not further than 500 m from each other (such as hill-forts Tarasivka or Sosny).

Considering the basic version that ulichi people in the territory of Southern Bug basin are not an autochthonous population, we are inevitably faced with the question of how exactly they used the space in which they decided to settle? The Ulichy people become identifiable at the end of the 10th century, in a region that until then had belonged to the distribution area of the Raikovetska archaeological culture of the 8th-10th centuries. We created a map of the ulichi hill-forts known for today, which counts 50 objects, located on an area of 14 300 km². and provided a viewshed analysis of 3 km and 5km visibility zone for 50 hill-forts. Thus, we can say that these hill-forts were not built for the purpose of domination and for control of the territory, or with the aim of the defensive line construction.

Olha Manihda

Fortificații medievale din zona Bugului de Sud. Valorificarea sau stăpânirea spațiului și destinația fortificațiilor

În articol se analizează specificul utilizării peisajului și caracteristicile de bază ale fortificațiilor de la sfârșitul secolelor X-XI p.Chr. În mod tradițional, aceste situri sunt asociate cu comunitățile de „ulici” menționate în letopisețele rusești, care, potrivit acestor surse, s-au strămutat în regiunea Bugului de Mijloc la sfârșitul secolului al X-lea p.Chr.

În studiul de față, autorul se bazează exclusiv pe datele arheologice referitoare la fortificațiile tipice perioadei și regiunii cercetate. Accentul este pus pe specificul amplasării siturilor în mediul înconjurător. Se identifică o serie de trăsături comune multor fortificații pentru a determina poziția dominantă sau ascunsă a fortificațiilor. Printre aceste caracteristici se numără amplasarea așezărilor pe pante abrupte, fortificarea acestora cu elemente defensive masive de pământ, adesea doar pe partea cu acces deschis. De asemenea, sunt examinate așezările „perechi” – situate pe două maluri ale râului la o distanță de maxim 500 m una de alta.

Acceptând ipoteza că aceste comunități, care stăpâneau sau foloseau fortificațiile respective nu erau locale, indubitabil? apare întrebarea cum alegeau teritoriul prielnic pentru amplasarea așezărilor. Printre problemele principale se numără și legăturile cu purtătorii culturii Raikovetskaia, a cărei zonă s-a extins până la regiunea Bugului de Sud încă înainte de apariția fortificațiilor medievale asociate cu comunitățile „ulicilor”. În această ordine de idei, a fost întocmită o hartă a așezărilor medievale din regiunea Bugului de Sud cunoscute astăzi, pe care au fost marcate 50 de puncte amplasate pe o suprafață de 14.300 km². Pentru aceste puncte, am efectuat și o analiză a vizibilității, care a arătat gradul de valorificare/stăpânire a spațiului cercetat.

Ольга Манигда

Средневековые городища на Южном Буге. Освоение пространства и предназначение укреплений

В статье рассматриваются особенности использования ландшафта и характерные черты городищ конца 10-11 веков н.э. Традиционно эти памятники связывают с летописным племенем «уличи», которые, согласно письменным источникам, переселились в регион Среднего Побужья в конце 10 в. н.э.

* Данная статья является дополненной и переосмысленной версией украиноязычной статьи О. Манигда, О. Грабовська. Середньовічні городища уличів на Побужжі. Особливості використання ландшафту. Простір в історичних дослідженнях, Вип. 2, 2021, с. 50-56. <https://www.researchgate.net/publication/352120477> Статья публикуется на русском языке из соображений близости к регионам с подобными памятниками.

В предложенном исследовании автор опирается исключительно на фактические данные – археологические остатки укреплений этого времени в регионе. Акцент сделан на расположении памятников в окружающем ландшафте. Приводятся характерные черты, общие для многих укреплений с целью, определения доминантности или скрытности на местности. Среди таких особенностей – расположение городищ на крутых склонах, массивные земляные укрепления, часто лишь с напольной стороны. Также наблюдаются «парные» городища – расположенные по двум берегам реки на расстоянии не более 500 м друг от друга.

Принимая тезис о том, что население этих укреплений не является в регионе автохтонным, мы неизменно сталкиваемся с вопросом о том, как именно древние люди использовали пространство, выбранное ими для жизни. Среди основных вопросов также связи с носителями Райковецкой культуры, ареал которой распространялся и на регион Побужья до времени создания средневековых укреплений, ассоциируемых с уличами. Мы создали карту известных на сегодняшний день средневековых городищ Побужья, которая насчитывает 50 пунктов, расположенных на площади в 14 300 км². Для этих памятников мы провели анализ прямой видимости, который показал степень доминантности в пространстве.

Вступление. Рамки исследования проекта «Уличи. Археологическая карта»

На сегодняшний день археологическое исследование средневековых укреплений Среднего Побужья осуществляется совместной археологической экспедицией «Уличи», основанной в декабре 2018 г. Институтом археологии НАН Украины и Винницким областным краеведческим музеем.

Экспедиция проводит разведывательные исследования с целью локализации не известных ранее городищ, а также известных, но не обследованных в бассейне Среднего Буга (Винницкая обл., Украина).

Среди задач экспедиции – точные топографические обмеры памятников, уточнение датировки, аэрофото мониторинг для оценки современного состояния и подготовки охранной документации на объекты археологического наследия.

Конечной целью проекта является создание археологической геоинформационной системы «Уличи. Археологическая карта», которая будет содержать информацию об археологических памятниках региона времени проживания уличей в Побужье.

Исследования предыдущих десятилетий. Состояние археологических источников

Письменные свидетельства об истории уличей оставляют после прочтения их специалистами больше вопросов чем ответов [Novgorodskaja pervaja letopis' 1950, 109-110]. Кроме того факта, что упоминание этнонима «уличи» и связанных с ними событий очень скудны, они, к тому же достаточно противоре-

чивы в контексте их дальнейшего расселения после ухода из Киева (922? 940?) и принадлежности уличам столицы – Пересечена. Эти загадки, как и возникновение и толкование этнонима «уличи», поиски их происхождения, путей следования занимают историков с конца 19 столетия. Историография проблемы уличей в отличие от письменных источников может похвастаться обширной историографией. В последние годы наиболее обобщающие исследования отражены в блестящих работах историков и археологов Романа Рабиновича [Rabinovich 2001/2002; Rabinovich 2003/2004], Константина Цукермана, Михаила Казанского [Kazanskii, Zukerman 2017]. Предоставив специалистам, безукоризненно владеющим письменными источниками, искать ответы на вопросы о том, чьей столицей являлся Пересечен и какие ветви славянских племен являются родственными уличам из ПВЛ, мы сосредоточимся на характеристике археологических источников и сделаем попытку отследить схожие черты со средневековыми укрепленными памятниками Нижнего Днестра, расположенными на территории современной Молдовы.

Как следует из названия проекта, мы принимаем тезис о том, что средневековые городища, расположенные на Среднем Буге, оставлены населением, прибывшим сюда в конце 10 в. и которое автор, вслед за исследователями предыдущих десятилетий, отождествляет с племенем «уличи». Приведя ниже характерные особенности укреплений и распространения памятников, мы надеемся подтвердить этот тезис.

Учитывая абсолютное отсутствие археологических исследований древностей уличей

вплоть до второй половины XX в., историография вопроса никак не затрагивала материальных свидетельств существования племени уличей – локализацию их укреплений, пространственное расположение, материальную культуру.

Вопросы типологии городищ Среднего Побужья в своих фундаментальных работах рассматривали Павел Раппопорт в 1960-х гг. и Михаил Кучера в 1980-х гг. [Раппопорт 1967; Kuchera 1999]. В частности, П. Раппопортом в контексте исследования всех западнорусских земель, было предложено место городищ в общей системе организации и планировки укреплений. Городища региона разделены на мысовые с простой и сложной системой укреплений и круглые городища. Исходя из задачи предназначения укреплений, которую мы рассмотрим, нам представляется особенно интересным наблюдение исследователя о том, что круглые городища очень распространены в западнославянских землях и на севере Европы [Раппопорт 1967, 195-196].

Известный исследователь средневековых городищ М. Кучера также рассматривал вопросы планировки укреплений на Среднем Буге в 1980-х гг. В частности, исследователь привел известные на тот момент планы укреплений городищ и составил карту их распространения [Kuchera 1999, 61-73; 2017, 61-73].

Масштабные археологические исследования проводились начиная с 1970-х гг. на городищах Сажки и Червоне (руководитель – к.и.н. Павел Хавлюк, доцент Винницкого пединститута, основной исследователь средневековых памятников этого региона). Именно благодаря результатам его работ у нас есть возможность изучать особенности материальной культуры жителей этих поселений – гончарное и ювелирное, производство, уровень использования металлургии, других ремесел, особенности духовной культуры [Khavliuk 1972, 380; 1981, 316]. Кроме того, основная охранная документация, которая есть у нас на сегодняшний день на объекты археологического наследия средневековья, как и на многие памятники региона других эпох, также создана П. Хавлюком.

Современные исследования сосредоточены на выявлении особенностей укреплений городищ, использовании ландшафта, на соз-

дании карты распространения средневековых укреплений и пространственном анализе.

На момент начала проекта «Уличи. Археологическая карта» документация служб охраны памятников, круг публикаций о городищах Среднего Побужья содержали информацию о 40+ (?) городищах, не все из которых были локализованы. Часть известных городищ разрушается антропогенной деятельностью, поскольку в основном они расположены на склонах мысов малых рек, на которых устроены искусственные пруды. Значительная часть городищ расположена в лесных массивах и, казалось бы, это должно сохранить памятники от разрушения, но постоянная волна грабежей кладоискателями все сильнее уничтожает укрепления из года в год. Не в последнюю очередь, в связи с этим, одной из задач экспедиции при исследовании объектов археологического наследия является подготовка документации для служб охраны памятников.

Пилотное исследование проекта «Уличи. Археологическая карта»

Изучив всю доступную информацию служб охраны памятников, круг публикаций о местонахождении городищ, а также добавив первые результаты исследования городищ экспедицией «Уличи» (2018-2021), мы создали основу для археологической геоинформационной системы, которая на сегодняшний день отражает информацию о местонахождении, современном состоянии, степени исследованности, датировке, наличии материалов ранее исследованных памятников в Винницком областном краеведческом музее.

Сегодня карта средневековых укреплений региона Среднего Побужья содержит 50 пунктов, размещенных на площади в 14 300 км² (рис. 1).

По состоянию на осень 2021 г. экспедицией «Уличи» обнаружено четыре средневековых городища, которые были не известны в реестрах охраны памятников. Это городища Глинск, Гуцинцы, Вороновица-1, Гостинное. Также локализованы укрепления, информация о которых содержится в публикациях 19 – первой половины 20 вв. Проведена верификация датировки и установлена средневековая датировка (сер. XI в.) для 14-ти городищ, что

Рис. 1. Карта локализации средневековых городищ, которые идентифицируются с племенем уличей в Побужье.

Fig 1. The map of medieval hill-forts location that are identified with ulichi people.

составляет чуть более 1/3 картированных городищ в регионе. Для каждого городища обследуется ближайшая округа радиусом до 1 км, вследствие чего выявлены разновременные поселения от эпохи поздней бронзы до раннего нового времени, в том числе, удастся

выявить средневековую округу городищ (поселения XI в.). Для двух городищ, которые ранее значились в реестре, как городища уличей, установлено время бытования эпоха раннего нового времени (Комунаровка) и эпоха раннего железного века (Вороновица-2).

Проведя топографические исследования на 14-ти городищах и наметив к обследованию памятники на будущий год, а также, опираясь на локализованные картированные памятники мы можем сделать несколько обобщающих наблюдений.

Прежде всего, известные на сегодняшний день городища, расположены в бассейнах притоков Южного Буга, на малых реках, не в самом течении реки. Также, вне зависимости от типа городища, (с использованием защитных свойств рельефа при строительстве укреплений либо без использования) они располагаются преимущественно на крутых склонах мысов, террас, останцев в окружении глубоких оврагов и в непосредственной близости к источникам воды, но не на доминантных участках рельефа. Среди особенностей укреплений отметим дополнительные участки вала, которые ограждают часть источника воды (Тарасовка-2, Борисовка?), а также каменную обкладку валов на некоторых городищах (Вороновица-1). Практически общей чертой для всех обследованных городищ, вне зависимости от их типа, являются массивные земляные насыпи валов, достигающие в высоту до 5 м (с напольной стороны), а у подошвы в ширине до 8-10 м [Manigda, Grabovs'ka 2020, 10; 2022]. Одной из особенностей расположения на рельефе является парное расположение синхронных городищ (первая половина – середина XI в.) на двух берегах реки, на расстоянии не далее 500 м друг от друга (пара городищ Тарасовка-1 – Тарасовка-2, городища Сосны - Городище) (см. примечания).

Также отметим наличие на многих обследованных городищах, независимо от типа, массивного углубления на площадке, которое может быть остатками колодцев древнерусского времени (Вороновица-1, Гостинное, Васильевка) (см. примечания).

Безусловно, нельзя не упомянуть, что средневековые городища Среднего Побужья преимущественно двух типов – мысовые с очень удачным использованием глубоких оврагов и возведением одной, реже – двух линий валов с напольной стороны и круглые городища, укрепления которых построены без учета особенностей рельефа. Пока нами не обследованы все картированные на сегодняшний

день памятники, мы не беремся говорить о существенном преобладании какого-либо типа городищ, оба они сильно распространены в регионе.

Также следует отметить, что материал, выявленный при обследовании нами разных типов средневековых городищ региона (при шурфовке, подъемный материал с городищ и ближайшей округи) хотя и фрагментарный, довольно однотипен и не выходит за рамки первой половины - середины XI в. Это - типичные манжетовидные венчики высоких гончарных сосудов с характерным для региона линейным орнаментом, покрывающим 2/3 сосуда. Такая керамика в большом количестве представлена из раскопок П. Хавлюка городища Сажки, наличие целых форм с этого памятника дает лучшее представление о типичной керамике с городищ Среднего Побужья (рис. 2).

Отдавая должное значительной работе, проведенной Р. Рабиновичем по интерпретации средневековых круглых городищ Пруто-Днестровского междуречья [Rabinovich 2006, 181-197], отметим значительное количество сходных черт таких как: каменная обкладка валов, наличие углублений – следов колодцев на площадке, массивные земляные насыпи, небольшие размеры укрепленных площадок – до 1,3 га. Среди обследованных нами круглых городищ эти черты прослеживаются на разных памятниках, таких как Попелюхи, Пархомовка, Глинск, Гута, Городище, Вороновица-1, Васильевка.

Контакты с автохтонным населением

Рассматривая письменные свидетельства об улицах, беспорным, похоже, является лишь утверждение, что на территории Южного Буга они являются пришлым населением. В таком случае мы неминуемо сталкиваемся с вопросом: как именно они приспособивались к пространству, в котором решили поселиться? Улицы оказались в конце X в. в регионе, который до этого времени принадлежал к ареалу распространения Райковецкой культуры VIII – первой половины X вв. Мы находим объекты на подошве вала городища Вороновица 1, культурный слой с присутствием материалов Райковецкой керамики на близлежащих к городищу Гостинное многослойных посе-

Рис. 2. Керамика из раскопок П.И. Хавлюка, городище Сажки (1970). Материал хранится в фондах Винницкого областного краеведческого музея (фото: Ольга Манигда).

Fig. 2. Ceramic from excavations of hill-fort Sazhki (1970) by P.I. Havliuk. The material is kept in Vinnytsya Regional Museum of Local History Museum (photo by: Olga Manigda).

лениях Гостинное-1, Гостинное-2 [Manigda, Grabovs'ka 2021b, ris. 9-10, 37-39, 47-48]. Характер контактов уличей с местным населением, очевидно, навсегда останется скрытой от нас. Скорее всего, мы можем говорить лишь, что мог иметь место прямой контакт. На сегодняшний день мы предполагаем, что уличи селились в местах проживания автохтонного населения (носителей Райковецкой культуры), учитывая пятно кострища с фрагментами сковородки и сосуда этой культуры в подножии вала городища Вороновица-1. Пока что это единичное наблюдение. Хотя, в окрестностях го-

родищ середины XI в. мы фиксируем культурный слой поселений Райковецкой культуры. Считаю важным отметить, что археологически зафиксировано не более десятка памятников Райковецкой культуры в регионе Среднего Побужья [Katalog], тогда как в соседнем регионе Верхнего и Среднего Днестра VIII – середина X вв. – время расцвета памятников Райковецкой культуры и существования многих десятков поселений [Mikhailina 2007, 43-68].

Напротив, судя по археологическим данным, регион Побужья был интенсивно заселен с начала нашей эры по 7 ст. включительно. В

Рис. 3. Результаты анализа прямой видимости с территории городищ Среднего Побужья с радиусом обзора 3 км и 5 км.

Fig. 3. The results of viewshed analysis for hillforts in Middle Bug River region made for area in radius of 3 km and 5 km.

фондах Винницкого областного краеведческого музея хранятся материалы более чем 40-а поселений V-VII вв. н.э. [Katalog], хотя, все эти материалы требуют пересмотра, поскольку датировка многих из них, поданная в каталоге как «раннеславянская», должна быть уточнена. Похоже, что после периода VII в. и вплоть

до появления средневековых укреплений в регионе в конце X в. – в начале XI в. мы не наблюдаем существенного количества памятников, датированных VIII-X вв. Время постройки средневековых укреплений, отождествляемых с уличами предварительно не выходит за рамки начала – первой половины XI в. Террито-

рия, с которой пришли уличи в Побужье со своей традицией фортификации и освоением пространства, остается для нас загадкой. Вне зависимости от сведений письменных источников о том, что уличи бежали из Киевской земли, отмечая сходные черты в устройстве и типах фортификации, более вероятной нам представляется гипотеза, неоднократно выраженная в литературе, о связи укреплений Побужья с ранними средневековыми укреплениями Нижнего и Среднего Днестра, Северной Буковины (территория современной Молдовы и Украины соответственно) [Rabinovich 2001/2002, 297; Rabinovich 2003/2004, 440].

Предварительные результаты анализа использования рельефа

Для того, чтобы понять природу использования ландшафта древним населением, мы проделали анализ прямой видимости с каждого картированного городища (50 памятников) с радиусом обзора 3 км и 5 км. Подробнее о вводных данных эксперимента, параметрах, допустимых погрешностях и использованных поверхностях рельефа [Manigda, Grabovs'ka 2021a, 53-55].

Результаты анализа прямой видимости для 3-х км зоны обзора с каждого из 50-ти городищ свидетельствует, что 69,5% (35 укреплений) демонстрируют степень видимости от 9% до 33% территории вокруг городища и лишь 30,6% городищ (15 укреплений) демонстрируют обзор от 34% до 60% территории вокруг городища.

Результаты анализа прямой видимости для 5-ти км зоны обзора выявили еще меньший процент видимости территории: 80% городищ (48 укреплений) демонстрируют степень видимости от 3% до 29% и лишь два укрепления демонстрируют обзор 33% и 50% видимости территории (Брацлав-2, Гущинцы) (рис. 3).

Несколько слов в заключение

Интерпретируя результаты анализа прямой видимости синхронных памятников, мы можем выразить уверенное предположение о том, что эти крепости строились с целью затруднить их обнаружение, а вовсе не доминирования на местности и свидетельства своего преимущества в регионе. Создания оборон-

ных линий городищ, как например оборонные линии XI в. на границе со степью, основанные князем Ярославом в Поросье, также пока не наблюдается в регионе Среднего Побужья.

Помимо выводов, сделанных выше, глядя на предварительные результаты разведывательных исследований, мы можем говорить о весьма умелом и осмотрительном использовании сильно расчлененного, сложного рельефа населением Среднего Побужья в первой половине XI в. Кроме того, короткое время существования, не выходящее за рамки XI в., наряду с расположением городищ является очень ярким свидетельством отеснения населения кочевниками в период конца XI – начале XII вв.

Представленные в этом обзоре наблюдения являются лишь началом картографирования древностей уличей в Побужье и осмыслением того, как древние люди использовали пространство для обустройства повседневной жизни. У нас все еще остается много вопросов о контактах с автохтонным населением на рубеже X в., о территории более ранней локализации уличей, о продолжительности жизни на поселениях и что особенно важно, вопросы, связанные с дальнейшей судьбой жителей этого региона в XII-XIII вв.

Дальнейшие исследования авторов проекта «Уличи. Археологическая карта» будут сосредоточены на локализации памятников, уточнении времени существования. Параллельно проводится работа по наполнению археологической геоинформационной системы новыми данными о средневековых памятниках региона.

Примечания. Первые результаты топографических исследований, модели обследованных памятников и современное состояние по результатам аэрофотосъемок можно увидеть на YouTube канале экспедиции «Уличи».

Бібліографія

Katalog: Katalog fondiv Vinnits'kogo oblasnogo kraeznavchogo muzeiu. In: Vinnytsya Regional Museum of Local History // Каталог фондів Вінницького обласного краєзнавчого музею. В: Vinnytsya Regional Museum of Local History.

Kazanskii, Zukerman 2017: M. Kazanskii, C. Zukerman, Ulichy. Palaeoslavica XXV, 2017, 1-37 // М. Казанский, К. Цукерман, Улицы. Palaeoslavica XXV, 2017, 1-37.

Khavliuk 1972: P.I. Khavliuk, Materialy iz gorodishch ulichei na Iuzhnom Buge. AO 1971, 1972, 380 // П.И. Хавлюк, Материалы из городищ улочей на Южном Буге. АО 1971, 1972, 380.

Khavliuk 1981: P.I. Khavliuk, Gorodishche Chervone. AO 1980, 1981, 316 // П.И. Хавлюк, Городище Червоне. АО 1980, 1981, 380.

Kuchera 1999: M.P. Kuchera, Slov'iano-rus'ki gorodishcha VIII-XIII st. mizh Sanom i Sivers'kim Dintsem (Київ 1999) // М.П. Кучера, Слов'яно-руські городища VIII-XIII ст. між Саном і Сіверським Дінцем (Київ 1999).

Kuchera 2017: M.P. Kuchera, Gorodishcha ulichiv u seredn'omu Pobuzhzhii. Arkheologiya 4, 2017, 61-73 // М.П. Кучера, Городища улочів у середньому Побужжі. Археологія 4, 2017, 61-73.

Manigda, Grabovs'ka 2020: O. Manigda, O. Grabovs'ka, Robota ekspeditsii „Ulichy” u Kalinivs'komu raioni. ADU 2018, 10, 2020, in print // О. Манигда, О. Грабовська, Робота експедиції «Уличі» у Калинівському районі. АДУ 2018, 10, 2020, in print.

Manigda, Grabovs'ka 2021a: O. Manigda, O. Grabovs'ka, Seredn'ovichni gorodishcha ulichiv na Pobuzhzhii. Osoblivosti vikoristannia landshaftu. Prostir v istorichnikh doslidzhenniakh 2, 2021, 50-56 // О. Манигда, О. Грабовська, Середньовічні городища улочів на Побужжі. Особливості використання ландшафту. Простір в історичних дослідженнях 2, 2021, 50-56.

Manigda, Grabovs'ka 2021b: O.V. Manigda, O.V. Grabovs'ka, Zvit pro poliovi arkheologichni doslidzhennia, provedeni ekspeditsieiu „Ulichy” na teritorii Kalinivs'kogo ta Nemirivs'kogo raioniv Vinnits'koi oblasti u 2020 r. Naukovii arkhiv IA NAN Ukraini, fond ekspeditsii 69 (Київ 2021) // О.В. Манигда, О.В. Грабовська, Звіт про польові археологічні дослідження, проведені експедицією «Уличі» на території Калинівського та Немирівського районів Вінницької області у 2020 р. Науковий архів ІА НАН України, фонд експедицій 69 (Київ 2021).

Manigda, Grabovs'ka 2022: O.V. Manigda, O.V. Grabovs'ka, Roboti arkheologichnoi ekspeditsii „Ulichy” u 2019-2020 rr. u Kalinivs'komu, Vinnits'komu ta Nemirivs'komu raionakh. ADU 2020, 2022, in print // О. Манигда, О. Грабовська, Роботи археологічної експедиції «Уличі» у 2019-2020 рр. у Калинівському, Вінницькому та Немирівському районах. АДУ 2020, 2022, in print.

Mikhailina 2007: L.P. Mikhailina, Slov'iani VIII-X st. mizh Dniprom i Karpatami (Київ 2007) // Л.П. Михайлина, Слов'яни VIII-X ст. між Дніпром і Карпатами (Київ 2007).

Novgorodskaiia pervaiia letopis' 1950: Novgorodskaiia pervaiia letopis' starshego i mladshego izvodov (Moskva 1950) // Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов (Москва, 1950).

Rabinovich 2001/2002: R.A. Rabinovich, Ot ul'tinzurov k ulicham, ili predystoriia odnogo letopisnogo pelmeni. Stratum plus 5, 2001/2002, 282-299 // Р.А. Рабинович, От ультинзуров к улицам, или предыстория одного летописного племени. Stratum plus 5, 2001/2002, 282-299.

Rabinovich 2003/2004: R.A. Rabinovich, Ulichy i tivertsy v otsenkakh istoriografii. Stratum plus 5, 2003/2004, 440-484 // Р.А. Рабинович, Улицы и тиверцы в оценках историографии. Stratum plus 5, 2003/2004, 440-484.

Rabinovich 2006: R.A. Rabinovich, O proiskhozhdenii i funktsional'nom naznachenii srednevekovykh kruglykh gorodishch v Pruto-Dnestrovskom mezhdurech'e. RA II, 1-2, 2006, 181-197 // Р.А. Рабинович, О происхождении и функциональном предназначении средневековых круглых городищ в Пруто-Днестровском междуречье. RA II, 1-2, 2006, 181-197.

Rapport 1967: P.A. Rapport, Voennoe zodchestvo zapadnorusskikh zemel' X-XIV vv. MIA 140, 1967, 241 // П.А. Раппорт, Военное зодчество западнорусских земель X-XIV вв. МИА 140, 1967, 241.

Ольга Манигда, кандидат исторических наук, научный сотрудник, ученый секретарь, Институт археологии НАН Украины, просп. Героев Сталинграда, 2, Киев, 04210, Украина e-mail: manigda_olga@iananu.org.ua